

КИЧИК БИЗНЕС ВА УНИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЖАДАЛЛАШТИРИШНИ МУҲИМ ОМИЛИ

Таджибаев Закир Маликович

ФарДУ, Иқтисодиёт ва сервис кафедраси доценти

Собирова Лобархон Абдулхамидовна

ФДУ, Иқтисодиёт йўналиши, 2-босқич магистранти

Аннотация Мақолада кичик бизнес ва тадбиркорликни мазмун-моҳияти, уни иқтисодиётни ривожлантиришдаги роли, иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишда хиссаси ва унга аҳолини жалб қилинганлик даражаси масалалари таҳлил қилинади.

Хозирги замон бозор иқтисодиёти шароитида кичик тадбиркорлик сектори халқ хўжалигини ривожланишига, жамиятни ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга ва мамлакат аҳолиси бандлиги муаммоларини ҳал қилишга каттагина таъсир ўтказди. Иқтисодий жиҳатдан ривожланган барча мамлакатларда ишчи жойлари сони, товарлар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш бўйича иқтисодий потенциали юқорилиги туфайли тараққий топган мамлакатларнинг деярли барчасида кичик бизнес билан бирга ўрта бизнес субъектлари муҳим роль ўйнайди.

Мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишида кичик бизнесга яхшигина эътибор берилиб, ундан жамият муаммоларни ҳал қилишда яхши натижалар кутилади ва асосийси кўпинча кутилган натижалар олиниб, у билан боғлиқ бўлган бозор тўқислигига эришилади. Чунки кичик тадбиркорлик корхоналари меҳнатни қўллаш доирасини кенгайтиради, аҳолини тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун имконият яратади, оилавий бизнесни ривожлантиришни рағбатлантиради, ижтимоий тарақлиқни барҳам топишига кўмаклашади, ресурсни тежовчи иқтисодий ўсишни таъминлайди. Булардан ташқари мамлакат ЯИМ шакллантиришга салмоқли хисса қўшади. Муҳими бозор иқтисодиётида жуда зарур бўлган рақобат муҳитини яратишда

бош роллардан бирини ўйнайди. Кези келганда айтиш керакки, рақобат хусусий мулк ва тадбиркорлик билан бирга бозор иқтисодиётининг уч устунини ташкил қилади.

Умуман олганда кичик тадбиркорлик қўйидаги хусусиятларга кўра Ўзбекистонда, бошқа бозор мамлакатларида бўлгани каби, рақобат муҳитини яратиш орқали иқтисодиётни ривожлантириш учун афзалликлар туғдиради:

- Кичик бизнес мамлакат минтақалари бозорини барча қисмларини тўлдиради, яъни йирик бизнес етиб бормаган ёки унга жозибадор бўлмаган сегментларни тўлдириб, бозорни тўлақонли амал қилишига кўмаклашади;

- Кичик корхоналарни очишда йирик молиявий капитал талаб қилинмайди ва уни мавжуд бўлишига хожат йўқ;

- Кичик бизнес бозор рақобатини кучайтириб, унга (бозорга) кириш тўсиқлари ва монополь тузилмалари қаршилиги кескинлигини маълум даражада юмшатади;

- Кичик тадбиркорлик корхоналари иқтисодий конъюнктурани ташқи ўзгаришларига мосланувчанлиги юқори бўлади, чунки у миқозга яқин туради ва у билан юзма-юз кўришган ҳода уни истак – хохишларини ўз фаолиятида тез орада ҳисобга олиши мумкин;

- Кичик бизнесни юксалиши ўрта синф шаклланишини рағбатлантириб, мамлакатда ижтимоий барқарорлик қарор топишига катта ҳисса қўшиб, мамлакатда иқтисодий ривожланишни жадаллаштириштиради; Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, кичик бизнес субъектлари нафақат иқтисодий, балки сиёсий ва ижтимоий функцияларни ҳам бажаради.

АҚШда кичик бизнес домий равишда янги иш жойлари ва инновацияларнинг асосий манбаси сифатида кўрилади. Ушбу мамлакатда кичик бизнес мавжуд фирмалар сонини 99%и, барча иш жойларини ярмидан кўпроғи, Ақшдан экспорт қилинаётган товар ва хизматларни чорагидан ортиғини эгаллайди. Хусусан, ЕИда бизнес муҳитини енгиллаштириш маркази (БМЕМ) фаолияти кичик корхоналар учун бизнес муҳитини енгиллаштириш

ва қулай шарт-шароитлар барпо этишга қаратилган. АҚШда 1953 йилда ташкил этилган кичик тадбиркорлик маъмурияти (КБМ) узоқ йиллардан буён кичик тадбиркорлик сиёсатининг асосий йўналишларини белгилашда муҳим ўрин тутиб келмоқда. Худди шунга ўхшаш тузилма Португалияда ҳам мавжуд. Кичик тадбиркорлик маъмурияти ўз сиёсатини кичик тадбиркорлик институти ва Инвестиция фонди (IARMEI) орқали амалга оширади. Буюк Британияда кичик тадбиркорлик сервиси (КБС) ташкил этилган бўлиб, у кичик фирмаларнинг малакали сервис хизмати олишларида ўзига хос ўринга эга.

Кичик тадбиркорлик корхоналарини қўллаб-қувватлаш фақатгина уларнинг ҳажми кичик бўлганлиги учун эмас, балки юқори рентабеллик асосида фаолият кўрсата олишлари ҳамда новаторлик қобилияти туфайли ички ва ташқи бозорда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқара олишлари туфайли ҳам зарурдир.

Биз учун дунёнинг етакчи мамлакати бўлган АҚШни кичик бизнес соҳасида тажрибасида ўрнатқан бўладиган жихати бу унда (АҚШда) бугунги кунда ушбу мамлакатда уч оиладан бири кичик бизнесга жалб қилинганлиги, яъни америкада кичик бизнес тадбиркорликни шунчаки бир тури эмас, балки ўз моҳиятига кўра турмуш тарзидир. Америкада кичик бизнес барча соҳаларда: савдода, ишлаб чиқариш соҳасида, консалтинг хизматида, инновация ижтимоий соҳаларда мавжуд¹.

Тажриба кўрсатишича кичик корхоналар истеъмол соҳасида, айрим маҳсулотлар ва ярим тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришда, йирик корхоналар қизиқиш доирасидан ташқарида бўлган маҳсулотлар тайёрлашда, баъзи-бир ҳолларда илмий сифими катта турдаги маҳсулот ишлаб чиқаришда самаралидир. Шунинг учун ҳозирги пайтда Ўзбекистонда кичик бизнесни ривожлантириш давлат даражасида тағ-замин ролини ўйновчи омил сифатида кўрилмоқда. Бунинг исботи сифатида айтиш мумкинки кичик бизнес соҳасини

¹<https://malbusiness.com>

хар томонлама кўллаб-қувватлаш мақсадида охириги икки ярим йилда Президентнинг эллиқдан ортиқ фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Жумладан, тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтказиш, турли рухсатномалар олиш ва бошқа кўплаб хизматлар тартиб-қоидалари содалаштирилди. Бу борада қулайлик яратиш учун Давлат хизматлари агентлиги ва унинг жойлардаги марказлари ташкил этилди. Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (Бизнес-омбудсман) лавозими жорий қилинди.

Мавжуд маълумотларга қараганда Ўзбекистонда 2021 йилда кичик бизнес корхоналари 45,0% улушни эгаллаган. Бу кўрсаткични тармоқ ва соҳалар бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, айтиш керакки, энг катта улуш (деярли 80%) қурилишга тааллуқли бўлган.

Маълумки кичик бизнес хизмат соҳаси учун ҳам, уни истеъмолчилари учун ҳам, бошқа хўжалик юритувчи субъектларга нисбатан, қулайликларга эга. Шу сабабдан мамлакатимизда уни кўрсатилаётган хизматларни умумий ҳажмидаги улуши каттагина кўрсаткични, яъни ярмидан ортиғини ташкил қилади. Ушбу кўрсаткични саноат мисолида кўрадиган бўлсак манзара бошқачароқ бўлиб, деярли 29,0% даражасида бўлган ва бу кўрсаткич экспортдан фарқ қилмайди дейиш мумкин. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки хорижга экспортни амалга оширишда саноат катта роль ўйнайди ва унда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни экспортга таъсири юқори. Бундан хулоса қилиш мумкинки, мамлакатимизда кичик бизнесни саноат соҳасида мавқени ошириш ва мустаҳкамлаш бевосита экспортни ҳам юксалтиради. Бунини иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги шундан иборатки, саноат маҳсулотларини экспортида асосан тайёр маҳсулотлар хорижга чиқарилади. Бу дегани қўшилган қиймат юқори бўлади, яъни бизда банд бўлган ишчи ва хизматчилар хорижий мамлакат фуқаролари ва фирмалари учун хизмат кўрсатиб, улар истеъмол қилган маҳсулот эвазига, демак улар ҳисобидан даромад (маош) олади. Бундан ташқари, экспорт иштирокчиси бўлган кичик бизнес субъекти эса фойда олади. Давлат учун эса нафлилиги, унга валюта

тушумидир. Шунинг учун ҳам саноат соҳасидаги кичик корхоналар фаолиятини экспорт томонга йўналтириш мамлакат экспортини ошириш ва зарур бўлган валюта тушимини кўпайтиришнинг муҳим омилidir.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича 2021 йилнинг биринчи чорагида энг кўп кичик корхоналар ва микрофирмалар савдода – 9093та, саноатда - 5602та, кишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида – 4540та, қурилишда – 1847та, яшаш ва овқатланишда – 1522та, ахборот ва алоқада 700 та ташкил қилинган. Янгитдан ташкил топган кичик бизнес субъектларининг энг кўпи, Тошкент шаҳрида бўлган – 4502 та (16,85%). Бундай корхоналар Қашқадарёда – 3050 та (11,4%), Самарқандда – 2412 та (9,0%), Тошкент вилоятида – 2350та (8,8%) даражасида бўлган. Келтирилган маълумотлар қай даражада эканлигини англаш ва қайси бир ҳудуд аҳолиси тадбиркорликка кўпроқ мойиллигини билиш муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун янгитдан ташкил қилинган кичик корхона ва микрофирмалар сонини вилоятлар ва Тошкент шаҳри аҳолиси сони билан таққослаймиз. Тошкент шаҳрининг 10000 аҳолисига янгитдан ташкил қилинган кичик корхоналар сони 10 тадан ортиқроқ бўлган. Бу кўрсаткич Қашқадарёда – 8та, Самарқандда – 6та, Тошкент вилоятида – 8та ни ташкил қилинган. Таҳлиллар кўрсатишича, мамлакатимиз пойтахти Тошкент шаҳри янгитдан яратилган кичик бизнес субъектлари бўйича республикаимизда биринчи. Бу нарса табиий хол бўлиб, пойтахтимиз мамлакатимизнинг ишлаб чиқариш, илмий – фан, савдо, тадбиркорлик, маданий маркази бўлиб, унинг аҳолиси учун тадбиркорлик субъектлари яратиш ва тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳам фарз, ҳам қарз. Бу соҳада Самарқандни ҳисобга олмаганда (6та) тарифланаётган вилоятлар кўрсаткичи бир даражада эканлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Демак, вилоятлар аҳолисини тадбиркорликка мойиллик даражаси ўртасида фарқ унча катта бўлмасдан нисбатан бир хилдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони, №ПФ-60, 28.01.2022 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “«Тараққиёт стратегияси» марказининг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, №205, 13.04.2017 йил.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастурининг 2022 йил I чорагидаги ижроси яқунлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳисоботи тўғрисида”ги қарори, №СҚ-522-IV, 28.04.2022 йил.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастурининг 2022 йил биринчи чорагида бажарилиши юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳисоботи тўғрисида”ги қарори, №2067-IV, 26.04.2022 йил

5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастури ижросини таъминлаш бўйича чора-тадбирлари ҳақида”ги қарори, №СҚ-464-IV, 03.02.2022 йил

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган миллатлар ташкилоти бош ассемблеяси 75-сессиясида сўзлаган нутқини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент 2021 - 280 б

7. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: , O'zbekiston 2016. 59 bet.

8. Sh.M.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil qatiy tartib-intizom va shaxsiy vobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak. T.: , O‘zbekiston 2017. 107 bet.

9. Эшов М. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши: омиллар, натижалар ва истиқболлар. Т.: Маънавият, 2017

10. Shodibekova D.A., Shodibekov D.I. “Tadbirkorlik va kichik biznes asoslari” (o‘rta maxsus o‘quv yurtlarining iqtisodiy ta’lim yo‘nalishlari uchun o‘quv qo‘llanma). – T.: , Iqtisodiyot 2013. 223 bet.